

Desde la agricultura hasta probióticos: aplicaciones Biotecnológicas de *Bacillus* spp.

Flor Ávila Rebolledo(1), Yanet Romero Ramírez(2), José Luis Juárez Morales(3*)

1) Maestría en Recursos Naturales y Ecología, Universidad Autónoma de Guerrero
Av. Gran Vía Tropical No. 20 Fracc. Las Playas Acapulco, Gro. 39390, México.

2) Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental, Facultad de Ciencias Químico
Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero

Av. Lázaro Cárdenas s/n, Ciudad Universitaria Sur. Chilpancingo, Gro. 39070, México.

3) IxM- CONAHCyT, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Km. 1 Carretera a San Juan de La Costa "EL COMITAN" La Paz, BCS 23205, México.

Tema: El género *Bacillus* está representado por bacterias sumamente versátiles que pueden crecer en diferentes ambientes y condiciones extremas. Estas bacterias tienen la capacidad de producir una gran variedad de metabolitos no tóxicos ni dañinos al medio ambiente. Sus efectos beneficiosos se reflejan en diferentes áreas, como en la producción de probióticos para alimentos, como promotores del crecimiento vegetal en la agricultura, y como biofungicidas en la industria, donde también destacan por la producción de enzimas, entre otros usos. A continuación, presentamos una descripción general del uso de este género en diferentes campos y la aplicación de sus diferentes especies.

Agricultura, fertilizantes, agroquímicos y BPCV.

Las actividades agrícolas tienen como objetivo suministrar los alimentos necesarios a la población y proveer ingresos al agricultor. Para lograrlo se requiere aumentar y mejorar la producción de los cultivos, que hasta el momento se ha logrado con el empleo de fertilizantes químicos, ya que con ellos los rendimientos en los cultivos se llegan a duplicar o triplicar. Esta eficiencia ha incrementado su uso, sin embargo, su empleo desmedido y la falta de regulación han puesto en riesgo la inocuidad del agua, suelo y aire por el exceso de minerales introducidos y pérdida de nutrientes en el ambiente (FAO, 2014) así como la acumulación de residuos orgánicos en cuerpos de agua (eutrofización).

Aunado al uso de fertilizantes químicos, el empleo de plaguicidas (ej. herbicidas, insecticidas, acaricidas, etc.) con la finalidad de eliminar insectos, plantas, hongos y otros organismos no deseados en los cultivos han contribuido también a la contaminación de suelos, aire y agua. El uso excesivo de fertilizantes y agroquímicos en general no sólo afecta el medio ambiente, también repercute en la salud humana al ser altamente tóxicos debido a su composición y estructura química, causando efectos agudos y crónicos en el ser humano, como esterilidad, anemia, cáncer, alteraciones del sistema inmune, entre otros (SEGOB, 2023). Esto ha llevado a buscar alternativas para producir fertilizantes inocuos al medio ambiente, obtener cultivos con igual o mayor rendimiento que garanticen la seguridad

alimentaria sin efectos adversos en los humanos (Daniel *et al.*, 2022) y la Biotecnología ha permitido buscar alternativas de proveer a las plantas de los nutrientes necesarios sin poner en riesgo el ambiente y la salud humana.

Entre estas alternativas, está el empleo de microorganismos como bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) precisamente para promover el crecimiento de plantas, pero además, microorganismos para el control biológico de patógenos causantes de enfermedades en cultivos agrícolas. El empleo de BPCV contribuye al desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, que garantizan la seguridad alimentaria y la salud del medio ambiente por la disminución de los efectos asociados al uso de insumos sintéticos (Saeed *et al.*, 2021, Chukwudi Timothy *et al.*, 2020, Syed Ab Rahman *et al.*, 2018).

Varios estudios han demostrado el uso de diferentes especies de bacterias como agentes de control biológico, como es el caso de *Azospirillum*, *Agrobacterium*, *Pseudomonas*, *Azotobacter* (Felker *et al.* 2005, Romero-Perdomo *et al.* 2017), y un grupo importante que se ha empleado como BPCV es el género *Bacillus*. Desde los años cuarenta, *Bacillus spp.* ha sido utilizado en la agricultura principalmente como biofertilizante, **bioestimulante** o biofungicida (Nordgaard *et al.*, 2022), debido a sus estrategias adaptativas como la formación de biofilm y la producción de metabolitos secundarios como fitohormonas que promueven el crecimiento vegetal, y quitinasas que inhiben el crecimiento de hongos fitopatógenos, (Feng *et al.*, 2022 Pedraza *et al.*, 2020, Hashem *et al.*, 2019, Vejan *et al.*, 2016).

Bacillus spp.

El género *Bacillus* está compuesto por más de 300 especies **filogenética** y **fenotípicamente heterogéneas** (morfología celular distinta) las cuales se encuentran distribuidas a nivel mundial gracias a su capacidad de producir **esporas** que se diseminan con el aire. De acuerdo con Harirchi *et al.* (2022) y Villarreal-Delgado *et al.* (2017), este género se divide en cuatro grupos principales. El grupo (A) de *B. cereus* que está asociado a patogenicidad debido a que incluye especies que tienen la capacidad de producir enterotoxinas causantes de intoxicación alimentaria en el ser humano como *B. anthracis* y *B. thuringiensis*. Grupo (B) se encuentra constituido por *B. subtilis*, *B. licheniformis* y *B. pumilus*, bacilos ambientales presentes en diferentes hábitats y caracterizados por su aplicación biotecnológica. Grupo (C) tiene a las especies *B. clausii-halodurans*, y grupo (D) con las especies *Bacillus sp.* NRRLB-14911-coahuilensis (Barros-Rodríguez *et al.*, 2020, Villarreal-Delgado *et al.*, 2017).

Morfología y caracterización de *Bacillus spp.*

Las especies del género *Bacillus* se caracterizan por ser células bacilares Gram positivas. Sus colonias pueden ser variables, desde elevadas hasta convexas, pequeñas o grandes, circulares a irregulares y de textura suave a rugosa (Harirchi *et al.*, 2022). Casi todas las especies pueden moverse mediante flagelos peritricos y son capaces de producir esporas resistentes a la desecación y a otras condiciones ambientales extremas, por lo que sobreviven en ambientes hostiles. Su crecimiento es aerobio y en algunos casos

Figura 1. Pruebas para caracterizar *Bacillus* spp.

A. Detección de hemolisinas. El *Bacillus* spp. a probar se siembra en un medio sólido suplementado con sangre al 5% se incuba a 37 °C por 24hrs. Si el crecimiento bacteriano muestra coloración opaca o verdosa y si presenta un halo claro brillante alrededor de la colonia (línea punteada) la cepa es β -hemolítica, el color de la colonia indica lisis de eritrocitos y el halo blanco ausencia de estos en el medio.

B. Formación de biofilm. Se inocula 1mL de caldo nutritivo con 100uL de *Bacillus* spp. y se incuba por 24hrs a 37°C, la formación de biofilm se revela utilizando el reactivo cristal violeta que se une a la pared celular de la bacteria. Si la bacteria no forma biofilm, no se unirá a la superficie (B. Control -). Si la bacteria no presenta flagelo y forma biofilm, este se formará en el fondo del tubo (B. *Bacillus* spp. flecha negra abajo), si la bacteria tiene uno o más flagelos, el biofilm se forma en las paredes o en la parte superior del tubo en forma de anillo (B. *Bacillus* spp. flecha negra arriba).

C. Motilidad. La bacteria se crece en agar semi sólido a diferentes concentraciones de agar. Según el tipo de crecimiento que se observe se determina la movilidad de la bacteria. En C se observa 3 cepas de *Bacillus* con diferentes capacidades de movilidad. (C1) poco móvil, (C2) medianamente móvil, (C3) muy móvil.

D. Detección de genes que codifican para toxinas en *Bacillus* spp. Amplificación por medio de PCR de una región de los genes *nheABD* y *cytK* que codifican para la enterotoxina no hemolítica (NHE) y citotoxina K respectivamente, causantes del síndrome emético y el síndrome diarreico en humanos. Los productos de PCR se separan por tamaño mediante una electroforesis en un gel de agarosa y se visualizan utilizando un agente que se intercala en el ADN y es excitado con luz UV (MW: Marcador de peso molecular, pb: pares de bases).

Fotos: 1A, B y D datos no publicados, Flor Avila Rebolledo, C proporcionada por Yanet Romero Ramírez.

anaerobio facultativo, crece sin ninguna dificultad en agar nutritivo y en agar soya tripticaseina (Ramirez-Olea, 2022, Harirchi *et al.*, 2022).

Los métodos de identificación de estas especies van desde observar su morfología al microscopio con tinción de **Gram**, dónde se deben observar bacilos de color azul oscuro o violeta (Gram positivos), hasta diversas pruebas bioquímicas y moleculares. Algunos bacilos producen hemolisinas, proteínas que causan permeabilidad en la membrana de otras células como mecanismo de acción para competir por espacio, esto se puede evaluar sembrando a la bacteria en agar sangre al 5% dónde a las 24 horas se observarán colonias de color gris a verde, con bordes ondulados que indican la lisis parcial de los eritrocitos (hemólisis beta) (Figura 1A). Las cepas de *Bacillus* también son formadoras de biopelículas o biofilm, una comunidad bacteriana incorporada en una matriz de exopolisacáridos que le permite adherirse a una superficie, esto puede analizarse mediante métodos cualitativos utilizando colorantes como safranina, azul de metileno o cristal violeta que tiñen las superficies donde se formó la biopelícula (Figura 1B) (Bulgari *et al.*, 2022, Celandroni *et al.*, 2016). La capacidad de desplazarse en búsqueda de nutrientes y mejores condiciones para habitar lo realiza por **flagelos peritricos**, para identificar esta habilidad se crece la bacteria en agar semi sólido a diferentes concentraciones de agar, lo que permite observar si la bacteria puede nadar y desplazarse sola o en grupo con las demás bacterias (Figura 1C), esto será visible según el tipo de crecimiento que se observe en el medio (Celandroni *et al.*, 2016).

Un método de identificación rápido y preciso para todo tipo de bacterias es la amplificación del gen que codifica para el ARNr 16S, un gen altamente conservado en diferentes especies bacterianas, y mediante la **secuenciación** del gen permite establecer y determinar las relaciones filogenéticas de la bacteria. Y para identificar si las cepas de *Bacillus* son capaces de producir toxinas, se hace a través de la amplificación de los genes *nheABC* y *cytK*, que codifican para la enterotoxina y Citotoxina K respectivamente (Figura 1D).

Usos y aplicaciones de *Bacillus* spp.

En la Biotecnología

La mayoría de las especies del género *Bacillus* son reconocidas por ser seguras, no tóxicas y no patogénicas, aparte de tener altas tasas de crecimiento, densidad celular y resistencia a ambientes hostiles. Produce una gran variedad de enzimas y metabolitos a los que se les ha encontrado diversas aplicaciones en el campo de la Biotecnología. Por ejemplo, las enzimas producidas por diferentes especies de *Bacillus* tienen la capacidad de degradar diferentes compuestos como lípidos, polisacáridos, proteínas, hidrocarburos y otras sustancias. Además, muchas de estas enzimas son termorresistentes, se mantienen estables y funcionales a altas temperaturas, por ejemplo, la α -amilasa producida por *B. licheniformis* es termoestable en un rango de temperatura de 50 a 100 °C, otras enzimas son capaces de funcionar a diferentes rangos de pH (Muras *et al.*, 2021).

En la agricultura

El uso de *Bacillus* spp. como BPCV o biofungicidas en cultivos, proporciona principalmente nutrientes a la planta, pero además, protección a la planta contra condiciones ambientales adversas o a diferentes tipos de estrés como: sequía, salinidad, presencia de metales pesados, parásitos, patógenos como hongos o bacterias. Especies como *B. pumilus*, *B. subtilis*, *B. megaterium*, *Bacillus licheniformis* entre otras ayudan al crecimiento de la planta, aumentan la cantidad de agua en la planta así como nutrientes, pigmentos y hormonas (Radhakrishnan *et al.*, 2017, Bolaños-Dircio *et al.*, 2021).

Como probiótico

Los probióticos son alimentos y/o suplementos que contienen microorganismos vivos no patógenos, que colonizan y mantienen el microbiota normal (bacterias "buenas") del intestino mejorando la salud del huésped (Bodke *et al.*, 2022). Las células y esporas de diferentes especies del género *Bacillus*, se han empleado ampliamente como probióticos comerciales en diferentes áreas como la salud humana, aplicaciones veterinarias y en la acuicultura como alimentos y suplementos que proveen nutrientes y producen enzimas digestivas que ayudan al organismo (Harirchi *et al.*, 2022, Muras *et al.*, 2021, Kuebutornye *et al.*, 2019).

En la industria alimentaria, *B. subtilis* se ha utilizado como probiótico desde 1986, esta bacteria puede transformar la D-fructosa en D-alulosa, un compuesto utilizado para sustituir la sacarosa, lo cual ayuda a la disminución de carbohidratos en el procesamiento de los alimentos, también se ha empleado como aditivo para pollos de engorda. En la ganadería, este género promueve el crecimiento, facilita y estimula el apetito e incrementa la absorción de nutrientes.

En la acuicultura, una de las medidas para prevenir enfermedades en cultivos de peces es la suplementación con probióticos en la dieta para estimular el sistema inmune, aparte de promover el crecimiento de los organismos acuáticos. Los probióticos pueden modular la inmunidad innata y la respuesta inmune humoral mediante la regulación de la expresión de genes relacionados con el sistema inmunológico (Kuebutornye, 2019). Muchas veces *B. subtilis* se administra en consorcio(s) con otras especies del mismo género como *B. coagulans*, *B. subtilis*, *B. indicus*, *B. clausii*, *B. licheniformis*, entre otros (Muras *et al.*, 2021).

En la salud humana

Aparte de su función inomoduladora, diversas especies de *Bacillus* (ej. *B. subtilis*, *B. thuringiensis*, *B. licheniformis*) poseen actividad antioxidante, producen compuestos antimicrobianos y moléculas efectoras extracelulares capaces de interactuar con los mecanismos de defensa del huésped

mediante adhesión a bacterias potencialmente patógenas. Estas propiedades le permiten equilibrar la microbiota intestinal, mejorar la permeabilidad intestinal y aumentar el efecto bactericida de los ácidos biliares, lo que también favorece el crecimiento de la microbiota y ayuda a recuperar la mucosa intestinal de lesiones generadas por enfermedades (He *et al.*, 2023, Muras *et al.*, 2021).

Además, *Bacillus* spp. tiene la habilidad de inhibir patógenos a partir de la producción de antibióticos, **bacteriocinas** y enzimas líticas, capaces de inhibir gran variedad de bacterias como el estreptococo (*Streptococcus*) causante de enfermedades como la faringitis, neumonía, o infecciones en la piel y heridas (Harirchi *et al.*, 2022, Muras *et al.*, 2021). Otro ejemplo, es el empleo de estas enzimas en quimioterapia como la L-asparaginasa, una enzima con mayores ventajas que las comerciales que se utiliza para el tratamiento de la leucemia. Por otra parte, la industria farmacéutica ha tomado gran interés en especies como *B. licheniformis*, *B. subtilis*, *B. pumilus*, por su capacidad de producir compuestos activos que van desde agentes antivirales y antitumorales hasta péptidos antimicrobianos y bacteriocinas como la tirocidina, bacitracina, y polimixina entre otras (He *et al.*, 2023, Harirchi *et al.*, 2022, Muras *et al.*, 2021).

Infección en humanos e intoxicación alimentaria.

Sin embargo, hay algunas especies de *Bacillus* de importancia clínica por ser causantes de

intoxicaciones y enfermedades en humanos y animales, tal es el caso de *B. cereus* que ocasiona el síndrome emético por la producción de la toxina **emética** y el síndrome diarreico el cual es causado por las **enterotoxinas** como la hemolisina BL (HBL), enterotoxina no hemolítica (NHE) y citotoxina K (Ehling-Schulz *et al.*, 2019, Boer, 1993). Esta bacteria está presente en carnes, huevos y en algunos productos lácteos, ya que debido a sus esporas puede tolerar los procesos normales de cocción e incluso resistir las condiciones ácidas del estómago. En esta misma línea, el potencial patogénico y de virulencia de *B. anthracis* se debe a que contiene dos **plásmidos** como parte de su genoma, pXO1 y pXO2. El plásmido pXO2 codifica para los genes de la cápsula, la cual le permiten evitar la **fagocitosis** por parte de células del sistema inmune del hospedero. Los genes contenidos en el plásmido pXO1 codifican para el complejo de toxinas; antígeno protector (AP), factor del edema (FE) y factor letal (FL), las cuáles no son infecciosas individualmente, pero al conjugarse causan daño según la vía de infección, cutánea, intestinal o respiratoria (Ehling-Schulz *et al.*, 2018, Harirchi *et al.*, 2022) (Figura 2).

Posibles usos y aplicaciones en otros campos

En la actualidad, ambientalistas e investigadores buscan estrategias eficientes para rescatar ecosistemas contaminados y protegerlos de daños mayores. Una posible solución es el uso de microorganismos y

Bacillus patógenos

- *Bacillus anthracis* (Agente del ántrax)
Tipos de ántrax:

- Pulmonar
Se considera el tipo más letal, las esporas inhaladas se transportan por macrófagos a los nodos linfáticos donde germinan y se multiplican.

- Por inyección
Común en consumidores de heroína, síntomas similares al ántrax cutáneo, infección rápida y difícil de reconocer.

- Cutáneo
Por contaminación de una herida o abrasión, aparecen ampulas y úlceras, la forma menos mortal.

- Gastrointestinal
Infección por medio de una lesión pre-existente en la mucosa que se expande al sistema linfático.

- *B. cereus*
Produce enterotoxinas que causan intoxicación alimentaria en el humano.

Dos tipos de intoxicación:

I. Tipo Diarrea: Produce diarrea y dolor abdominal, aparece entre 8-16 hrs. después del consumo de alimentos contaminados.

II. Afección emética: Causa náusea y vómito, inicia entre 1-5 hrs. después de comer alimentos contaminados.

Otras especies:

- *B. licheniformis*
- *B. subtilis*
- *B. alvei*
- *B. brevis*
- *B. circulans*
- *B. coagulans*
- *B. macerans*
- *B. pumilus*
- *B. sphaericus*
- *B. thuringiensis*

Causan infecciones incluyendo:

- Absesos
- Bacteriemia/septicemia
- Infecciones en heridas, quemadas y oídos
- Endocarditis
- Meningitis
- Oftalmítis
- Osteomielitis
- Peritonitis
- Infecciones respiratorias y tracto urinario

Figura 2. Especies de *Bacillus* causantes de infecciones y enfermedades.

Bacillus anthracis es el bacilo mejor conocido por producir la enfermedad del ántrax, seguido por *B. cereus* que causa intoxicación en humanos por consumir comida contaminada. Recientemente, diferentes especies de bacillus han sido implicadas en diversos tipos de infecciones y padecimientos.

explotar sus capacidades de degradación de contaminantes en suelos y aguas contaminadas. Se ha demostrado que *B. licheniformis* tiene efectos positivos en la biorremediación, mejorando el crecimiento del arroz en suelos contaminados con níquel, biofortificación del trigo con selenio, degradación de fenoles en aguas contaminadas, así como su capacidad de eliminar el mercurio en un 70% en condiciones óptimas en suelos contaminados (Wróbel *et al.*, 2023, Harirchi *et al.*, 2022).

Indudablemente, el género *Bacillus* ha encontrado aplicaciones en diferentes campos de la industria y Biotecnología; la producción y aplicación de sus enzimas y metabolitos de la bacteria han beneficiado grandemente a la salud humana en la producción de antibióticos, agentes antivirales y antitumorales, péptidos antimicrobianos; en la acuicultura y ganadería como aditivo en alimentos, como probiótico para uso humano y animal, como BPCV en la agricultura y como agente bioremediador para ecosistemas contaminados (Figura 3). En

Figura 3. Uso de *Bacillus* spp. en diferentes campos y ejemplos de especies con aplicaciones específicas.

medida en que nuevos estudios contribuyan al entendimiento de la biología de **Bacillus** más herramientas y aplicaciones se desarrollarán para el uso de este género.

BIBLIOGRAFIA

Barros-Rodríguez, A., Rangseekaew, P., Lasudee, K., Pathom-aree, W., & Manzanera, M. (2020). Regulatory risks associated with bacteria as biostimulants and biofertilizers in the frame of the European Regulation (EU) 2019/1009. In *Science of the Total Environment* (Vol. 740). Elsevier B.V.

Bodke, H., & Jogdand, S. (2022). Role of Probiotics in Human Health. *Cureus*, 14(11),

Bolaños-Dircio A., Toribio-Jiménez J., Rodríguez-Barrera M.A., Hernández-Flores G., Toledo-Hernández E., Palemón-Alberto F., Romero-Ramírez Y. (2021). *Bacillus licheniformis* M2-7 IMPROVES GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF Capsicum annum L. *Agrociencias* 55: 227-242.

Chukwudi Timothy, N.-K., Gabriel Orji, C., Rachael, C., Gospel, C., Gabriel, C., Ulunma, O., Christian, U., & Godswill, C. (2020). A Review on the Role of Biofertilizers In Reducing Soil Pollution and Increasing Soil Nutrients.

Ehling-Schulz, M., Guinebretiere, M. H., Monthán, A., Berge, O., Fricker, M., & Svensson, B. (2006). Toxin gene profiling of

- enterotoxic and emetic *Bacillus cereus*. FEMS Microbiology Letters, 260(2), 232–240.
- FAO (2014). Estrategia de la FAO para mejorar la inocuidad de los alimentos a escala mundial.
- Feng, B., Chen, D., Jin, R., Li, E., & Li, P. (2022). Bioactivities evaluation of an endophytic bacterial strain *Bacillus velezensis* JRX-YG39 inhabiting wild grape. BMC Microbiology, 22(1).
- Harirchi, S.; Sar, T.; Ramezani, M.; Aliyu, H.; Etemadifar, Z.; Nojourni, S.A.; Yazdian, F.; Awasthi, M.K.; Taherzadeh, M.J. Bacillales: From Taxonomy to Biotechnological and Industrial Perspectives. Microorganisms 2022, 10, 2355.
- Hashem, A., Tabassum, B., & Fathi Abd_Allah, E. (2019). *Bacillus subtilis*: A plant-growth promoting rhizobacterium that also impacts biotic stress. In Saudi Journal of Biological Sciences (Vol. 26, Issue 6, pp. 1291–1297). Elsevier B.V.
- He, H., Yu, Q., Ding, Z., Zhang, L., Shi, G., & Li, Y. (2023). Biotechnological and Food synthetic biology Potential of platform strain: *Bacillus licheniformis*. Synthetic and Systems Biotechnology, 8(2), 281-291.
- Nordgaard, M., Blake, C., Maróti, G., Hu, G., Wang, Y., Strube, M. L., & Kovács, Á. T. (2022). Experimental evolution of *Bacillus subtilis* on *Arabidopsis thaliana* roots reveals fast adaptation and improved root colonization. IScience, 25(6).
- Pedraza, L. A., López, C. E., & Uribe-Vélez, D. (2020). Mechanisms of action of *bacillus spp.* (bacillaceae) against phytopathogenic microorganisms during their interaction with plants. In Acta Biologica Colombiana (Vol. 25, Issue 1, pp. 112–125). Universidad Nacional de Colombia.
- Radhakrishnan, R., Hashem, A., & Abd Allah, E. F. (2017). *Bacillus*: A Biological Tool for Crop Improvement through Bio-Molecular Changes in Adverse Environments. Frontiers in physiology, 8, 667.
- Saeed, Q., Xiukang, W., Haider, F. U., Kučerik, J., Mumtaz, M. Z., Holatko, J., Naseem, M., Kintl, A., Ejaz, M., Naveed, M., Brtnicky, M., & Mustafa, A. (2021). Rhizosphere bacteria in plant growth promotion, biocontrol, and bioremediation of contaminated sites: A comprehensive review of effects and mechanisms. In International Journal of Molecular Sciences (Vol. 22, Issue 19). MDPI.
- SEGOB. (2023). RIESGOS DE LOS PLAGUICIDAS PARA LA SALUD.
- Syed Ab Rahman, S. F., Singh, E., Pieterse, C. M. J., & Schenk, P. M. (2018). Emerging microbial biocontrol strategies for plant pathogens. In Plant Science (Vol. 267, pp. 102–111). Elsevier Ireland Ltd.
- Vejan, P., Abdullah, R., Khadiran, T., Ismail, S., & Nasrulhaq Boyce, A. (2016). Role of plant growth promoting rhizobacteria in agricultural sustainability-A review. Molecules, 21(5).
- Villarreal-Delgado, María Fernanda, Villar-Rodríguez, Eber Daniel, Cira-Chávez, Luis Alberto, Estrada-Alvarado, María Isabel, Parra-Cota, Fannie Isela, & Santos-Villalobos, Sergio de los. (2018). The genus *Bacillus* as a biological control agent and its implications in the agricultural biosecurity. Revista mexicana de fitopatología, 36(1), 95-130.
- Wróbel, M.; Śliwakowski, W.; Kowalczyk, P.; Kramkowski, K.; Dobrzyński, J. Bioremediation of Heavy Metals by the Genus *Bacillus*. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 4964.

Glosario

Especie heterogénea: Se refiere a la(s) especie(s) que tienen diferentes mecanismos genéticos pero tienen el mismo fenotipo.

Filogenética: Estudio de las relaciones evolutivas entre entidades biológicas, generalmente especies, individuos o genes.

Fenotipo: Características físicas, conductuales y bioquímicas que se pueden observar en un organismo.

Esporas: Etapa del ciclo de vida de ciertas bacterias en el cual la célula se encuentra en reposo, en un estado no reproductivo y con el metabolismo prácticamente detenido, y se caracteriza por presentar una elevada resistencia a agentes ambientales agresivos.

Enterotoxina: Es el producto del metabolismo de ciertas bacterias que poseen un grado de toxicidad para el humano, actuando sobre la mucosa intestinal y produciendo la secreción masiva de líquidos a la luz del intestino.

Toxina emética: También conocida como cerulida, es un péptido termoestable producido por *B. cereus*, es resistente al calor, no pierde su actividad a temperaturas bajas y es tolerante a pH extremos. Provoca vómitos y náuseas en el humano.

Plásmidos: Moléculas de ADN circular presentes principalmente en bacterias que forman parte de su material genético.

Fagocitosis: Proceso por el cual una célula utiliza su membrana plasmática para engullir una partícula grande.

Gram positivo: Denominación que se le da a ciertas bacterias mediante la tinción de Gram (cristal violeta) y tomar un color azul oscuro o violeta. Esta característica química está ligada a la estructura de su pared celular compuesta por mureína o peptidoglicano.

Flagelos peritricos: Tipo de flagelos (filamentos protéicos) que poseen algunas bacterias y que rodean todo su contorno.

Bioestimulante: Sustancias y/o microorganismos cuya función principal es estimular los procesos naturales como mejorar la absorción y asimilación de nutrientes en las plantas.

Bacteriocinas: Pequeños péptidos con función antimicrobiana producidas por bacterias y microorganismos. Estas moléculas son secretadas al medio extracelular y tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de otros microorganismos.

Secuenciación: Técnica para determinar el orden de los cuatro componentes químicos (adenina, guanina, citocina y timina) que forman la molécula de ADN.

Sobre los autores:

QBP Flor Ávila Rebolledo, estudiante de 2º año de maestría en Recursos Naturales y Ecología (UAGro), estudia el potencial uso de *Bacillus lecheniformis* como agente bioestimulante en la agricultura y su posible efecto patogénico en larvas de *Danio rerio*.

Dra. Yanet Romero Ramírez, investigadora docente de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (UAGro), su investigación es en el área de la Biotecnología ambiental y agrícola

Dr. José Luis Juárez-Morales*, es IxM-CONAHCYT en el CIBNOR La Paz, BCS. Su especialidad es la biología del desarrollo, actualmente investiga la expresión y regulación de genes que participan en la respuesta inmune y metabólica en el pez cebra (*D. rerio*) y tilapia (*O. niloticus*) ante la presencia de patógenos.